

LAGRANJ FORMULASIDAGI Θ HAQIDA

Katta o'qituvchi Sh.E.Bekchonov, talaba T.A.Abdurahmonov
 Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179342](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179342)

Analizdagi

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x+\Theta h), \quad (0 < \Theta < 1) \quad (1)$$

formula Lagranj formulasi deb ataladi.

$f(x)$ funksiyani bilgan holda, har doim Θ ni topishimiz mumkin bo'ladi. Masalan,

1) Agar $f(x) = ax^2 + bx + c$ bo'lsa, u holda $\Theta = \frac{1}{2}$;

2) Agar $f(x) = e^x$ bo'lsa, u holda $\Theta = \frac{1}{h} \ln \frac{e^h - 1}{h}$;

3) Agar $f(x) = \sin x$ bo'lsa, u holda $\Theta = -\frac{1}{h} \left\{ x - \arcsin \frac{1}{h} [\sin(x+h)] - \sin x \right\}$.

Umuman olganda Θ $f(x)$ funksiya berilgan holda h va x ikki o'zgaruvchili funksiyasi hisoblanadi.

Tabiiy savol tug'iladi: $\Theta = \Theta(x, h)$ funksiyani bilgan holda, $f(x)$ funksiyani topish mumkinmi?

Quyidagi holatlarga to'xtalib o'tish zarur bo'ladi:

Qanday $f(x)$ funksiyalar uchun: 1) $\Theta = \Theta(x, h)$ x ning funksiyasi bo'ladi?

2) $\Theta = \Theta(x, h)$ h ning funksiyasi bo'ladi?

$y = f(x)$ uzluksiz funksiya o'zining birinchi tartibli hosilasi bilan mavjud bo'lsin. Uni XOY koordinatalar o'qlarida tasvirlaymiz. Egri chiziqda argumentning x va $x+h$ qiymatlariga mos keluvchi M va M_1 nuqtalarni olamiz, so'ngra ularni vatar bilan tutashtirib $(x, x+h)$ oraliqda egri chiziqqa bu vatarga parallel bo'lgan urinma o'tkazamiz. Agar urinish nuqtasining o'ng oxirini B , M va M_1 nuqtalarga mos nuqtalar absissalari oxirini A va C kabi belgilasak, u holda

$$\Theta = \frac{AB}{AC} = \frac{AB}{h}$$

Ba'zi hollarda $\Theta(x, h)$ ko'p qiymatli ham bo'lishi mumkin. Biz faqatgina Θ ning bir qiymatli va $h = 0$ da $\frac{\partial \Theta}{\partial h}, \frac{\partial^2 \Theta}{\partial h^2}, \frac{\partial^3 \Theta}{\partial h^3}, \frac{\partial \Theta}{\partial x}$ chekli hosilalarga ega bo'lgan hol bilan cheklanamiz.

Teorema 1. $h \rightarrow 0$ da x va $f(x)$ ga bog'liqsiz holda $\frac{1}{2}$ ga teng limit qiymatni qabul qiladi: $\Theta(x, 0) = \frac{1}{2}$.

(1) dan quyidagiga ega bo'lamiz: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x+\Theta h)$

$$\frac{f'(x+\theta h)-f'(x)}{h} = \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-f'(x)}{h} \quad (2)$$

Tenglikning chap tomon limiti $\theta_0 f''(x)$ ga, bu yerda $\theta_0 = \lim_{h \rightarrow 0} \theta$, o'ng tomoni esa $\frac{1}{2} f''(x)$ ga teng.

Teorema 2. Uzluksiz va birinchi tartibli hosilasi mavjud $f(x)$ funksiya $f'''(x) = 24 \left[\frac{\partial \theta}{\partial h} \right]_{h=0} f''(x)$ (2) ni qanoatlantiradi.

Teorema 3. $\theta(x, h)$ faqatgina x ga bog'liq bo'lishi uchun $f(x)$ funksiya $f(x) = ax^2 + bx + c$ ko'rinishda bo'lishi zarur. Bu holda doimiy $\frac{1}{2}$ ga teng bo'ladi. Haqiqatdan, bu holda $\theta(x, h) = \theta(x, 0) = \frac{1}{2}$.

(2) tenglik bu holda $f'''(x) = 0$ kabi yoziladi.

Teorema 4. $\theta(x, h)$ faqatgina h ga bog'liq bo'lishi uchun, $f(x)$ funksiya $f(x) = a + bx + ce^{kx}$ ko'rinishda bo'lishi zarur.

Haqiqatdan, bu holda $24 \left[\frac{\partial \theta}{\partial h} \right]_{h=0} = k = const.$ (2) tenglik $f'''(x) = kf''(x)$ ko'rinishni oladi.

Lekin 3, 4 – teoremlardagi shartlar bir paytning o'zida yetarli ham hisoblanadi, chunki birinchi holda $\theta = 0,5$; ikkinchi holda esa $\theta = \frac{1}{kh} \ln \frac{1}{k} (e^{kh} - 1)$ ga teng.

Keltirilgan teoremlar shuni ko'rsatadiki, har qanday $\theta(x, h)$ ($0 < \theta < 1$) funksiya ham Lagranj formulasidagi bo'la olmas ekan.

Adabiyotlar

1. Kudryavtsev L.D. Kurs matematicheskogo analiza. 1-tom., M. 1982.
2. Fihtengolts G.N. Kurs differensialnogo i integralnogo schisleniya. Ch 1., M.Nauka. 1989.